

6-SHO‘BA

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI SOHASI UCHUN KADRLAR

MATEMATIKA MASALALARNI YECHISH, VIZUALLASHTIRISH VA AMALIYOTGA BOG‘LASHNING MUHIM XUSUSIYATLARI

¹Po‘latov Baxtiyor Sobirovich

²Xurramov Yodgor Safarali o‘g‘li

^{1,2}O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali, O‘zbekiston

bpsbaxtiyor@gmail.com

Annotatsiya: Talabalar tushunchasini oshirish va chuqurlashtirish uchun matematikani visual tarzda qanday o‘rganish juda muhim. Bundan tashqari, bu nima uchun muhimligi haqidagi fanni va siz o‘rgatayotgan matematik mavzularni o‘quvchilaringiz uchun ko‘proq visual qilish yo‘llarini o‘rganing.

Kalit so‘zlar: vizual, matematik vosita, tasavvur, grafik, strategiya.

Nega matematika vizual bo‘lishi kerak?

Yaqinda o‘tkazilgan miya tadqiqotlari matematik muammoni hal qilganimizda miyada qanday faoliyat sodir bo‘lishini ko‘rsatishga muvaffaq bo‘ldi. Natijalar ajoyib! 5 xil protsessor faollik bilan "yondi" va biz matematika ustida ishlaganimizda va raqamlar bilan o‘ynaganimizda bir-birlari bilan uzviy aloqada bo‘ladi, ya‘ni 5 tadan 2 tasi vizual protsessorlardir [1-3].

Bu shuni anglatadiki, biz miyamizga muammoni tushunishga, uni miyaning boshqa qismlariga uzatishga va uni qisqa muddatli xotiradan uzoq muddatli xotiraga o‘tkazishga yordam beradigan vizual materiallarni taqdim etishimiz kerak!

Shunday qilib, hatto o‘zlarini "vizual o‘rganuvchilar" deb hisoblamaydigan bolalar yoki kattalar uchun ham bu haqiqat emasligini bilamiz. Har bir inson matematikani chuqur tushunish uchun vizual vositalarga muhtoj. Ba‘zilar boshqalarga qaraganda kuchliroq vizual protsessorlarga ega bo‘lishi mumkin.

O‘zini "vizual o‘rganuvchilar" toifasidan emas deb hisoblaydiganlar miyaning zaif qismlarini kuchaytirish uchun vizual modellar va vositalarga ko‘proq muhtoj.

Matematikani vizuallashtirish nimani anglatadi?

Shunday qilib, matematikani vizuallashtirish so‘z muammosini hal qilish uchun rasm chizishdan ko‘ra ko‘proq narsani anglatadi. Matematikani vizuallashtirish - bu miyamizga yangi tushunchalarni anglash, so‘z masalalari

orqali o'ylash, kasrlarni tasavvur qilish va bolalarimiz o'rganishini istagan boshqa barcha matematikani "ushlab turish" uchun nimanidir berishni anglatadi.

Matematikani vizuallashtirish bizning miyamiz vizual tasvirlar va ko'proq mavhum tasvirlar yoki hisoblar o'rtasida aloqa o'rnatishi mumkinligini anglatadi. Bu vaziyatni ifodalash va bolalarga uni "ko'rishga" yordam berish uchun qo'llarni manipulyatorlardan foydalanishni anglatishi mumkin [4-6].

Ammo ko'pincha bu oddiy vaziyatni tasvirlash uchun vizual matematik vositadan yoki miyamizga ma'lumotni boshqa formatda ko'rsatish uchun diagrammadan foydalanishni anglatadi.

Vizual yoki amaliy matematik tasvirlar quyidagilarni o'z ichiga olishi mumkin:

- Rasmlar
- Asosiy o'n blok
- Raqamli obligatsiyalar
- Raqamli chiziqlar va ochiq raqamlar qatorlari
- Jadvallar, diagrammalar yoki chizmalar
- Yuzlab jadvallar
- Hudud modellari yoki panjaralari
- Bar modellari
- Ob'ektlar massivlari
- Tangalar
- Fraksiya barlari

Matematika darslarini vizual va amaliy qilish uchun g'oyalar:

Farzandlaringiz o'rganayotgan matematikani tasavvur qilishga undashning eng oson usullaridan biri bu grafik dasturlardan foydalanishidir. Internetda turli xil grafik dasturlarni topishingiz mumkin bo'lsa-da, bu qog'oz varaqasini to'rtidan biriga yig'ish kabi oson bo'lishi mumkin. Keyin o'quvchilaringizga matematikaga oid quydagi masalani bering (hisoblash yoki so'z muammosi) va uni 4 xil usulda hal qilishlarini so'rang [7-9].

Buni algoritm bilan yechish, joy qiymatidan foydalanib yechish, son chizig'ida yechish, sonlar bog'lanishi bilan yechish, rasm chizish orqali yechish va hokazolarni talab qilishingiz mumkin.

Bolalarni chuqur o'ylashga va muammoni tasavvur qilishga undash uchun ayniqsa foydali maslahatlardan biri, ularga hisoblash muammosini berganingizda "Muammoga mos keladigan hikoya muammosini yozing" qutilaridan birini qo'yishdir.

Masalan, 24 – 8 ayirma berilgan bo'lsa, o'quvchi “Menda 24 ta rangli qalam bor edi. 8 tasi singan. Sinmaganlari qancha?” degan savolni o'ziga beradi.

Bu ularga ayirishni turli yo'llar bilan o'ylash, o'rganish va tasavvur qilish

imkonini beradi va ba'zan ular ilgari bilmagan (yoki qulay foydalanish) yechish uchun mazmunli strategiyalarni topishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Xurramov Y., Polatov B., Ibrohimov J. Kophadning keltirilmaslik alohati //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 399-401.

2. Polatov B., Xurramov Y., Ibrohimov J. Matematika darslarida muammoli oqitish texnologiyasidan foydalanish //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 401-404.

3. Polatov B., Xurramov Y., Ibrohimov J. Murakkab funksiyalardan olingan aniq integralni taqribiy hisoblash //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – T. 1. – №. 1.

4. Bahrom o'g'li I. J., Sobirovich P. B. Ochiq chiziqli qavariq to'plamda polynomial qavariqlik //Pedagogs jurnali. – 2022. – T. 10. – №. 3. – C. 96-104.

5. Xandamov Y., Nuraliyev T. Teng qadamlar uchun Nyutonning 1-interpolyatsion formulasi uchun algoritmi va dasturiy ta'minot yaratish //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 364-367.

6. Тагаев О. Н. Регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные переменные) //Достижения науки и образования. – 2020. – №. 3 (57). – С. 28-33.

7. Safarali o'g'li X. Y. et al. Konus kesimlarning noodatiy ta'rifi. – 2022.

8. Po'latov B., Xurramov Y. Matematika fanini o'rgatishda tarixiy materiallardan foydalanish.

9. Xurramov Y., Xurramov A. Ikki o'lchamli panjarada ikki zarrachali gamil'tonianning spektri haqida //Журнал математики и информатики. – 2022. – T. 2. – №. 1.